

ВАСИЛЬЕВ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

заведующий кафедрой «Конституционное и административное право», кандидат юридических наук, доцент,
Севастопольский государственный университет,
Юридический институт
e-mail: mnogoslov@mail.ru
ORCID: 0000-0003-2752-240X

STANISLAV A. VASILEV

Head of the Department of Constitutional and Administrative Law,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Sevastopol State University,
Institute of Law
e-mail: mnogoslov@mail.ru
ORCID: 0000-0003-2752-240X

К ДИСКУССИИ О НОРМАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ИХ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ

TO A DISCUSSION ABOUT THE NORMATIVE NATURE OF MUNICIPAL LEGAL ACTS AND THE OBLIGATION OF THEIR OFFICIAL PUBLICATION

Аннотация. Современное отечественное законодательство устанавливает, что на местном уровне принимаются и действуют муниципально-правовые акты. При этом главного разделения на нормативные и ненормативные провести не удается. В то же время правоприменительная практика идет таким путем, что такое разделение необходимо для соблюдения правил обжалования соответствующих документов. Актуальность настоящего исследования выражается в попытке проведения такого разграничения на реальном примере, возвращении к дискуссии о четком разграничении актов на нормативные и ненормативные, т. к. на это есть прикладной запрос.

Основной целью настоящей работы было установление нормативности конкретного муниципально-правового акта, которым был от-

Abstract. Modern domestic legislation establishes that at the local level, municipal legal acts are adopted and operate. At the same time, the main division into normative and non-normative cannot be made. At the same time, law enforcement practice goes in such a way that such a separation is necessary to comply with the rules for appealing the relevant documents. The relevance of this study is expressed in an attempt to make such a distinction using a real example, returning to the discussion about a clear distinction between normative and non-normative acts, since there is an application request for this.

The main purpose of this work was to establish the normative nature of a specific municipal legal act, which canceled another.

менен другой. Данная установка обусловлена проблемами, с которыми сталкиваются субъекты права, на которых распространяются правовые акты, признаваемые органами юстиции ненормативными или наоборот, от чего установление объективной справедливости остается под вопросом.

Статья состоит из двух разделов, среди которых определение нормативности муниципально-правового акта, которым был отменен такой же документ. Во втором разделе поднимается важная правоприменительная проблема, касающаяся официального опубликования такого документа как обязательная стадия правотворческого процесса.

На этой основе были сделаны некоторые общие выводы, которые могут быть применены судами и субъектами правотворческой деятельности на муниципальном и государственном уровне. Суть проделанной работы сводится к необходимости четкого разграничения нормативных и ненормативных правовых актов, и желательности официального опубликования если не всех, то большинства даже исполнительно-распорядительных документов, если таковое не затрагивает права и законные интересы каких-либо субъектов.

Ключевые слова: нормативный акт; ненормативный акт; муниципально-правовой акт; официальное опубликование; правотворчество; правовая информация.

This attitude is due to the problems faced by legal entities who are subject to legal acts recognized by the justice authorities as non-normative or vice versa, from which the establishment of objective justice remains questionable.

The article consists of two sections, including the definition of the normative nature of the municipal legal act, which canceled the same document. The second section raises an important law enforcement problem concerning the official publication of such a document as a mandatory stage of the lawmaking process.

On this basis, some general conclusions were drawn that can be applied by courts and lawmakers at the municipal and state levels. The essence of the work done boils down to the need for a clear distinction between normative and non-normative legal acts, and the desirability of the official publication, if not all, then the majority of even executive and administrative documents, if this does not affect the rights and legitimate interests of any subjects.

Keywords: normative act; non-normative act; municipal legal act; official publication; lawmaking; legal information.

I. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Администрация одного из российских муниципальных образований приняла постановление, согласно которому отменила свое предыдущее решение о режиме использования определенного земельного участка (далее — Постановление), чем напрямую нарушила права и законные интересы юридического лица.

Данный нормативный акт был обжалован, однако в судебном решении он позиционировался как ненормативный правовой акт, что вызвало некоторые возражения

у автора этих строк. К тому же неправильное определение нормативности правового акта — ошибка, имеющая место в практике арбитражного судопроизводства [1, с. 37].

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для проведения настоящего исследования был взят реальный муниципально-правовой акт, ограничивающий права отдельных субъектов права и проанализирован с точки зрения соответствия порядка его принятия по федеральному законодательству,

позиций органов судебной власти, иной правоприменительной практики, путем проведения методов экспертных оценок, а также использования общеправовых, общенаучных и прикладных методов.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результатами исследования является попытка разграничения муниципально-правовых актов на нормативные и ненормативные для оптимизации правоприменительной практики в части обжалования документов данного уровня публичной власти. Основная дискуссия развернута вокруг документа, которым отменяется другой нормативный правовой акт на предмет его нормативности. Кроме того, в современную эпоху растет важность официального опубликования правовых документов с точки зрения расширения контента, имеющего общественную значимость и возможному к применению на практике.

IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Ненормативный правовой акт, оспаривание которого производится в порядке, предусмотренном гл. 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ, имеет индивидуальный характер, не содержит норм права, рассчитанных на неоднократное применение в отношении неопределенного круга лиц [2]. Исходя из данного определения, следует выделить несколько признаков:

- 1) индивидуальный характер;
- 2) отсутствие норм права;
- 3) однократное применение;
- 4) действие в отношении определенного круга лиц.

В этой связи необходимо оценить Постановление на предмет его нормативности по указанным признакам.

1) Его содержание предполагает отмену другого нормативного правового акта.

Следовательно, это влечет трансформацию общественных отношений, а точнее их прекращение. Суть данных отношений сводилась к правовому режиму земельного участка, который в соответствии с договором аренды находился во владении и пользовании конкретного юридического лица. Однако данное обстоятельство учитывается и другими субъектами, например, в процессе городского планирования, осуществления мероприятий по благоустройству территории, охраны окружающей природной среды и т. д. Кроме того, согласно договору аренды земельный участок может быть возвращен [3, 4], а законодательство в данной сфере предусматривает возможность изменения, расторжения, прекращения любого договора¹ и последующего использования данного земельного участка другими лицами.

Отношения владения и пользования определенной местностью сами по себе также носят неиндивидуальный характер, поскольку предполагают соотношение того, кто может это делать и всеми остальными субъектами права по поводу данной части территории, не обладающих такими возможностями, исходя из природы права собственности, заложенной в ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ и социальной концепции прав владения и пользования [5].

Постановление не содержит конкретного субъекта, на которого направлено его действие, хотя таковой указан в документе, который им отменен, однако основной смысл его принятия в установлении правового режима определенного земельного участка [6], а не надления кого-либо правами или обязанностями по поводу него. В то же время рассматриваемый акт предполагает

¹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ (ред. от 8 июля 2021 года) // Собрание законодательства РФ. 1996. 29 января. № 5. Ст. 410.

активные юридически значимые действия со стороны ряда субъектов, включая арендатора, арендодателя, регистрирующих органов и т. д.

2) Норма права — это общеобязательное формально-определенное правило поведения, установленное и обеспеченное обществом и государством, закрепленное и опубликованное в официальных актах, направленное на регулирование общественных прав и обязанностей их участников [7]. Отмена одним нормативным актом другого представляет собой правило, согласно которому недействующий документ останется таковым навсегда, для всех субъектов права [8]. Постановлением также были отменены права застройщиков по отношению к конкретному земельному участку.

Согласно проекту федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации», который подготовлен Минюстом России, нормативный правовой акт определяется как письменный, официальный документ, который направлен, в том числе на введение в действие, приостановление и прекращение действия норм права [9, с. 31], что еще раз подтверждает нормативный характер Постановления.

В дополнение следует добавить, что если проанализировать федеральное нормативное правовое регулирование, то вряд ли у кого-то возникнет сомнение относительно нормативности того федерального закона, которым отменяется действие другого федерального закона. К тому же такие правовые документы подлежат официальному опубликованию [10, с. 663].

3) Неоднократность применения акта предполагает возможность его реализации заранее неопределенное количество раз, когда различные субъекты общественных отношений оказываются в одинаковых ситуациях [11, с. 37].

В рассматриваемом случае однократность может восприниматься как единора-

зовая отмена другого акта. Вместе с тем, это влечет за собой регулирование общественных отношений, на которые направлено его действие.

Допуская дискуссионность изложенных доводов, следует добавить, что судебная практика показывает, что отсутствие неоднократности применения правового акта еще не говорит однозначно о его ненормативном характере. Так, при проверке законности и обоснованности решения Арбитражного суда Ростовской области от 21 марта 2006 года № А53-35044/2005-С5-5 кассационной инстанцией было установлено, что распоряжение главы администрации Красносулинского района от 20 сентября 2005 года № 913 о создании контролирующей рабочей группы в местах организованной торговли в данном административном районе является по правовой природе нормативным актом. Хотя представляется очевидным, что в данном случае неоднократность применения как признак нормативного правового акта отсутствовала. Ведь создание рабочей группы — это действие однократное [12, с. 45].

Если же рассматривать признаки нормативного правового акта, изложенные в гл. 21 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 года № 21-ФЗ² (далее — КАС), которые не были рассмотрены выше, то можно констатировать следующее.

По п. 2 ч. 2 ст. 209 КАС нормативный правовой акт должен быть принят органом, уполномоченным принимать нормативные правовые акты. Администрация муниципалитета таковой является по ряду норм актов, в том числе, принятых органами местного самоуправления.

Пункт 3 ч. 2 ст. 209 КАС предъявляет требование о реквизитах нормативного правового акта — дата принятия, номер

² Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 года № 21-ФЗ (ред. от 15 июля 2021 года) // Собрание законодательства РФ. 2015. 9 марта. № 10. Ст. 1391.

и источник опубликования. Все составляющие имеют место кроме источника официального опубликования в виду отсутствия такого действия со стороны компетентного органа местного самоуправления.

Согласно п. 6 ч. 2 ст. 209, п. 3 ч. 8 ст. 213 и ч. 2 ст. 216 КАС нормативные правовые акты имеют свою юридическую силу, представляя в своей совокупности определенную правовую систему. На основании гл. 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»³ постановления администрации муниципалитета по своей юридической силе уступают уставу муниципального образования, актам представительного органа, однако превалят над актами иных органов местного самоуправления, принимаемых по вопросам их полномочий.

На основании всего вышеизложенного следует, что Постановление является нормативным правовым актом.

Ненормативный акт представляет собой документ, противоположный по своему содержанию, принципам действия и функционалу нормативному правовому акту. Согласно Определению Верховного Суда РФ от 19 августа 2019 года № 307-ЭС19-4440 по делу № А56-104785/2018 под ненормативным правовым актом понимается «правовой акт индивидуального характера, устанавливающий, изменяющий или отменяющий права и обязанности конкретных лиц»⁴. В Постановлении конкретные лица не обозначены, следовательно, под данное определение оно не подпадает.

Ненормативные акты издаются в самых разных формах. Однако следует обратить

внимание на следующее. В 1994–1996 гг. были приняты ненормативные акты в виде законов, регламентирующих материальное обеспечение и медицинское обслуживание отдельных семей погибших депутатов. Эти законы являются индивидуально-правовыми актами и не носят нормативного характера, так как они персонализированы. Юридическая теория отрицательно относится к практике издания такого рода актов в виде законов⁵. Поэтому отталкиваться от наименования или формы конкретного акта для определения его нормативности или ненормативности — неправильно. Важную роль играют содержание, функционал, масштаб действия и т. д., о чем речь уже велась ранее.

2. Одним из признаков современного правового государства является правовая осведомленность граждан о своих правах, обязанностях, ограничениях. Осуществляется это посредством официального опубликования нормативных правовых актов [13, с. 471].

Согласно ч. 3 ст. 15 Конституции Российской Федерации «любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения».

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами» важный признак нормативного акта — издание в установленном порядке⁶.

³ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (ред. от 23 ноября 2021 года) // Собрание законодательства РФ. 2003. 6 октября. № 40. Ст. 3822.

⁴ Определение Верховного Суда РФ от 19 августа 2019 года № 307-ЭС19-4440 по делу № А56-104785/2018 // Документ официально опубликован не был. Взято из СПС «Консультант Плюс».

⁵ Понятие и структура правовой информации // Аналитический материал, подготовленный СПС «Консультант Плюс».

⁶ О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 50 // Российская газета. 2019. 15 января. № 6.

На основании ч. 2 ст. 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» «Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина ... вступают в силу после их официального опубликования (обнародования)»⁷.

Постановление является муниципально-правовым актом, поэтому субъект правотворчества должен был учесть все требования к его принятию.

Игнорирование необходимости официального опубликования правовых актов, затрагивающих права и свободы физических и юридических лиц, — не просто нарушение установленного порядка и действующих норм права, но также противоречие конституционным принципам гласности и открытости информации о правах и свободах человека и гражданина [14] по ряду причин.

С. В. Бошно считает, что «право нельзя считать лишь разновидностью информации. Оно представляет собой культурологический феномен, отражающий принятые в обществе представления о справедливости и имеющий свои моральные, этические, исторические и прочие особенности. В правовом государстве право и закон не отождествляются, и, соответственно, не являются синонимами «право на информацию» и «конституционное право быть ознакомленным с правом»» [15, с. 7].

Как отмечал еще в 1976 году известный теоретик права А. С. Пиголкин, официаль-

ным опубликованием является «помещение полного, точного текста вновь принятого нормативного акта со всеми формальными атрибутами в особом предусмотренном законом общедоступном печатном издании, которое издается от имени правотворческого органа и носит официальный характер» [16]. В современных условиях допускается опубликование в электронной форме [17, 18].

Нарушение данной стадии вступления в силу нормативного правового акта влечет также права неопределенного круга субъектов [19], как тех, чьи интересы затронуты непосредственно, так и тех, кому остается неизвестным определенный порядок правового регулирования общественных отношений.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного, напрашивается вывод о необходимости опубликования всех муниципально-правовых актов, которые не затрагивают права и свободы каких-либо заинтересованных субъектов для придания таким документам большей юридической значимости и удостоверяя тем самым волю публично-правового образования. В виду размытости нормативного разграничения муниципально-правовых актов на нормативные и ненормативные лучше идти именно таким путем. Для системного же подхода к решению данного вопроса целесообразно на федеральном уровне такое разграничение четко установить либо в законодательстве о местном самоуправлении, но лучше в общем документе, регламентирующем природу, содержание и принципы правовых актов в Российской Федерации.

⁷ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (ред. от 23 ноября 2021 года) // Собрание законодательства РФ. 2003. 6 октября. № 40. Ст. 3822.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Чиннова М. В.* Признаки нормативного правового акта // Бизнес в законе. 2010. № 3. С. 35–38.
2. Практика применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации / О. В. Абознава, Н.Г. Беляева, Ю.С. Колясникова и др.; отв. ред. И. В. Решетникова. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 480 с.
3. Договор аренды: особенности оформления и основные риски / Аплекаев А. А., Мазуров А. В., Муратова Е. А., и др.; под общей редакцией Е. А. Муратовой. — М.: Редакция «Российской газеты», 2020. — 175 с.
4. *Солдатова В. И.* Договор аренды в предпринимательской деятельности: учебник для студентов и практиков / В. И. Солдатова, О. А. Романова. — М.: Проспект, 2020. — 206 с.
5. Актуальные проблемы теории земельного права России: монография / Е. Н. Абанина, Н. Н. Аверьянова, А. П. Анисимов и др.; под общ. ред. А. П. Анисимова. — М.: Юстицинформ, 2020. — 800 с.
6. *Ермолина М. А.* Правовой режим земель: учебное пособие. — СПб: Политех-Пресс, 2019. — 51 с.
7. *Цечоев В. К., Швандерова А. Р.* Теория государства и права: учебник. — М.: Прометей, 2017. — 330 с.
8. *Казимирчук В. П.* Социальное действие права в условиях развитого социализма: дисс. ... д.ю.н.: 12.00.01. — М., 1977. — 403 с.
9. *Никифоров М. В., Зарубицкая Т. К.* Соотношение нормативного правового акта и ненормативного правового акта // Вестник Нижегородской правовой академии. — 2018. — № 15 (15). — С. 29–31.
10. *Червяковский А. В.* Актуальные проблемы официального опубликования нормативных правовых актов // Юридическая техника. — 2012. № 6. — С. 662–666.
11. *Чиннова М. В.* Признаки нормативного правового акта // Бизнес в законе. — 2010. — № 3. — С. 37.
12. *Оганесян А. В.* Соотношение нормативного-правового акта с ненормативным // Архивариус. — 2020. — № 1 (46). — С. 45–48.
13. *Червяковский А.В.* Вопросы официального опубликования нормативных правовых актов на нескольких языках (юридико-культурологический аспект) // Юридическая техника. — 2016. — № 10. — С. 471–478.
14. *Соколов Н. Я.* Официальное опубликование нормативных правовых актов: учебное пособие / Н. Я. Соколов, К. С. Кармадонов. — М.: Проспект, 2013. — 114 с.
15. *Бошно С. В.* Опубликование нормативных правовых актов Российской Федерации на официальном портале сети интернет: альтернатива и перспективы // Право и современные государства. — 2013. — № 2. — С. 5–16.
16. *Пиголкин А. С.* Официальное оглашение нормативных актов — самостоятельная стадия правотворческого процесса // Правоведение. — 1976. — № 6. — С. 16–23.
17. *Фадеева Н. А.* Роль официального электронного опубликования правовых актов в формировании единого правового пространства Российской Федерации // Динамика институтов информационной безопасности. Правовые проблемы. Сборник научных трудов. Отв. ред. Т. А. Полякова, В. Б. Наумов, Э. В. Талапина. 2018. — М.: Канон Плюс, РООИ «Реабилитация». — С. 96–105.
18. Официальное электронное опубликование: история, подходы, перспективы / под ред. В. Б. Исакова. — М.: Формула права, 2012. — 317 с.
19. *Андреева М. В.* Официальное опубликование — конституционная гарантия прав налогоплательщика // Налоговед. — 2004. № 4. — С. 4–10.

REFERENCES

1. *Chinnova M. V.* Priznaki normativnogo pravovogo akta // Biznes v zakone. 2010. № 3. S. 35–38.
2. *Praktika primeneniya Arbitrazhnogo protsessual'nogo kodeksa Rossiiskoi Federatsii* / O. V. Aboznova, N. G. Belyaeva, Yu. S. Kolyasnikova i dr.; отв. red. I.V. Reshetnikova. 5-e izd., pererab. i dop. — М.: Yurait, 2018. — 480 s.

3. Dogovor arendy: osobennosti oformleniya i osnovnye riski / Aplekaev A. A., Mazurov A. V., Muratova E. A., i dr.; pod obshchei redaktsiei E. A. Muratovoi. — M.: Redaktsiya «Rossiiskoi gazety», 2020. — 175 s.
4. Soldatova V. I. Dogovor arendy v predprinimatel'skoi deyatelnosti: uchebnik dlya studentov i praktikov / V. I. Soldatova, O. A. Romanova. — M.: Prospekt, 2020. — 206 s.
5. Aktual'nye problemy teorii zemel'nogo prava Rossii: monografiya / E. N. Abanina, N. N. Aver'yanova, A. P. Anisimov i dr.; pod obshch. red. A. P. Anisimova. — M.: Yustitsinform, 2020. — 800 s.
6. Ermolina M. A. Pravovoi rezhim zemel': uchebnoe posobie. — SPb: Politekh-Press, 2019. — 51 s.
7. Tsechoev V. K., Shvandrova A. R. Teoriya gosudarstva i prava: uchebnik. — M.: Prometei, 2017. — 330 s.
8. Kazimirchuk V. P. Sotsial'noe deistvie prava v usloviyakh razvitogo sotsializma: diss. ... d.yu.n.: 12.00.01. — M., 1977. — 403 s.
9. Nikiforov M. V., Zarubitskaya T. K. Sootnoshenie normativnogo pravovogo akta i nenormativnogo pravovogo akta // Vestnik Nizhegorodskoi pravovoi akademii. 2018. № 15 (15). S. 29–31.
10. Chervyakovskii A. V. Aktual'nye problemy ofitsial'nogo opublikovaniya normativnykh pravovykh aktov // Yuridicheskaya tekhnika. 2012. № 6. S. 662–666.
11. Chinnova M. V. Priznaki normativnogo pravovogo akta // Biznes v zakone. 2010. № 3. S. 37.
12. Oganesyan A. V. Sootnoshenie normativnogo-pravovogo akta s nenormativnym // Arkhivarius. 2020. № 1 (46). S. 45–48.
13. Chervyakovskii A. V. Voprosy ofitsial'nogo opublikovaniya normativnykh pravovykh aktov na neskol'kikh yazykakh (yuridiko-kul'turologicheskii aspekt) // Yuridicheskaya tekhnika. 2016. № 10. S. 471–478.
14. Sokolov N. Ya. Ofitsial'noe opublikovanie normativnykh pravovykh aktov: uchebnoe posobie / N. Ya. Sokolov, K. S. Karmadonov. — M.: Prospekt, 2013. — 114 s.
15. Boshno S. V. Opublikovanie normativnykh pravovykh aktov Rossiiskoi Federatsii na ofitsial'nom portale seti internet: al'ternativa i perspektivy // Pravo i sovremennye gosudarstva. 2013. № 2. S. 5–16.
16. Pigolkin A. S. Ofitsial'noe oglasenie normativnykh aktov — samostoyatel'naya stadiya pravotvorcheskogo protsesssa // Pravovedenie. 1976. № 6. S. 16–23.
17. Fadeeva N. A. Rol' ofitsial'nogo elektronno opublikovaniya pravovykh aktov v formirovanii edinogo pravovogo prostranstva Rossiiskoi Federatsii // Dinamika institutov informatsionnoi bezopasnosti. Pravovye problemy. Sbornik nauchnykh trudov. Otv. red. T. A. Polyakova, V. B. Naumov, E. V. Talapina. 2018. — M.: Kanon Plyus, ROOI «Reabilitatsiya». S. 96–105.
18. Ofitsial'noe elektronnoe opublikovanie: istoriya, podkhody, perspektivy / pod red. V.B. Isakova. — M.: Formula prava, 2012. — 317 s.
19. Andreeva M. V. Ofitsial'noe opublikovanie — konstitutsionnaya garantiya prav nalogoplatel'shchika // Nalogoved. 2004. № 4. S. 4–10.

Статья поступила в редакцию 22.12.21; одобрена после рецензирования 16.01.22; принята к публикации 12.02.22.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 22.12.21; approved after reviewing 16.01.22; accepted for publication 12.02.22.

The authors read and approved the final version of the manuscript.